

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

Enfoque multidisciplinario para el manejo de incisivos laterales con microdoncia en paciente con clase I esquelética y mordida profunda

Multidisciplinary approach for the management of lateral incisors with microdontics in patient with skeletal class I and deep bite

Karina del Cisne Pazmiño Rojas¹, Galo Xavier Zambrano Matamoros²

¹ Egresado Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. karynapazminorojas@gmail.com

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. galo.zambranom@ug.edu.ec

Correspondencia:

karynapazminorojas@gmail.com

Recibido: 14/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 17/06/2024

RESUMEN

De acuerdo a los avances originados en los últimos años, los pacientes no solo acuden a consulta dental por motivo de la mala posición de sus dientes sino también por una demanda estética, el mismo que debe ser guiado por un correcto análisis facial. Actualmente existen avances tecnológicos como el escaneo 3D, exocad o el DSD que nos permite visualizar el resultado final del caso y cuál es el mejor momento en el que se debe o puede emplear un tratamiento restaurador. En el presente trabajo presentamos un caso clínico de un paciente de sexo masculino de 13 años de edad, Clase I esquelética con mordida profunda y microdoncia de incisivos laterales. Su tratamiento se realizó mediante un manejo multidisciplinario con un enfoque Orto-restaurador, durante y después del tratamiento ortodóntico con la finalidad de corregir tanto la oclusión como la estética. Finalizado el tratamiento de ortodoncia se realizaron carillas de resina, obteniendo resultados satisfactorios. Objetivo: Establecer un enfoque multidisciplinario para el manejo de incisivos laterales con microdoncia en paciente con clase I esquelética y mordida profunda. Resultados: Se logró mantener el perfil y clase I Molar Izquierda; se consiguió Clase I molar derecha y clase I Caninas, se corrigió overjet y overbite, apiñamiento inferior, línea media dental y su estética. Conclusiones: Los pacientes con microdoncia y mordida profunda cursan con un compromiso estético y funcional por lo tanto debe ser resuelto por un equipo de trabajo multidisciplinario tanto ortodóntico como restaurador.

Palabras Clave: Mordida profunda, microdoncia, tratamiento multidisciplinario, ortodoncia, estética

ABSTRACT

According to the advances that have occurred in recent years, patients not only come to dental consultation due to the poor position of their teeth but also due to an aesthetic demand, which must be guided by a correct facial analysis. Currently there are technological advances such as 3D scanning, exocad or DSD that allow us to visualize the final result of the case and what is the best moment in which a restorative treatment should or can be used. In the present work we present a clinical case of a 13 years old male patient, skeletal Class I with deep bite and microdontia of lateral incisors. His treatment was carried out through multidisciplinary management with an Ortho-restorative approach, during and after orthodontic treatment with the aim of correcting both occlusion and aesthetics. Once the orthodontic treatment was completed, resin veneers were made, obtaining satisfactory results. Objective: Establish a multidisciplinary approach for the management of lateral incisors with microdontia in patients with skeletal class I and deep bite. Results: It was possible to maintain the profile and class I Left Molar; Class I right molar and class I canines were achieved, overjet and overbite, lower crowding, dental midline and its aesthetics were corrected. Conclusions: Patients with microdontia

and deep bite present with an aesthetic and functional compromise, therefore it must be resolved by a multidisciplinary work team, both orthodontic and restorative.

Keywords: Deep bite, microdontia, multidisciplinary treatment, orthodontics, aesthetics

INTRODUCCIÓN

Las anomalías dentales de desarrollo (ADD) se producen durante el período de desarrollo de los dientes; su etiología es multifactorial y compleja ya que implica influencias genéticas y ambientales, así como la variación en la distribución por sexo. Las ADD se presentan como anomalías en el número de dientes, forma, estructura, tamaño, y alteración de la erupción de los dientes. (1)

La microdoncia es una malformación dentaria en donde los dientes son más pequeños de lo normal con anatomía adecuada, se caracteriza por una reducción de los diámetros mesio distal y cérvico incisal de la corona del diente, siendo más frecuente en los incisivos laterales y los terceros molares. Son el resultado de malformaciones en el desarrollo de los dientes, que se producen durante la etapa de morfo-diferenciación o histodiferenciación por factores ambientales o alteraciones genéticas, así como también factores locales o sistémicos. (2)

Cuando se presenta microdoncia de incisivos laterales superiores se producen una serie de desarmonías que a su vez originan maloclusiones al afectar las relaciones oclusales, además pueden conducir a problemas funcionales, estéticos, limitar los resultados del tratamiento y dificultar las mecánicas ortodónticas. El conjunto de todas las anomalías presentes en el sistema estomatognático puede interferir en el tipo de maloclusión que se origine como consecuencia de la presencia de incisivos laterales superiores con microdoncia. (2) (3)

El sector anterior ha sido la principal preocupación estética para los pacientes. La falta de armonía en la arquitectura gingival, discrepancia en el croma del esmalte, malposiciones dentarias, ausencia de órganos dentarios y deformaciones dentales son las principales demandas estéticas. Existe una gama de tratamientos convencionales que se pueden realizar para corregir

esta malformación, los mismos que incluyen enfoques no invasivos e invasivos, una de ellas es la inclusión y extracción del diente, para la colocación de una prótesis fija o implante dental, la misma que está indicada cuando el diente con microdoncia presenta una reducción en el ancho y largo de la raíz, por lo que es incapaz de resistir las fuerzas oclusales. (4)

Otra opción es la restauración directa o indirecta del diente en cuestión cuando el diente con microdoncia si pueda resistir las fuerzas oclusales después de la estética y el restablecimiento de la función mediante el tratamiento ortodóntico con la finalidad de distribuir los espacios antes de la rehabilitación de dichas piezas. (3) (4)

Los resultados de un tratamiento multidisciplinario, se pueden evidenciar fácilmente mediante el uso de exocad o Diseño Digital de Sonrisa (DSD) ya que nos muestran como los tratamientos ortodónticos se favorecen al cumplir con las demandas del paciente ya que permite cambiar el diseño, dinámica facial para crear un tratamiento restaurador acorde con las necesidades de los mismos. (5)

El Exocad es un software especializado en DSD, que proporciona un modelado y ajuste de los dientes en una alta precisión, creando una planificación, producción, escaneo e impresión en 3D, por lo que proporciona una buena comunicación entre los especialistas. (6)

El DSD es una técnica asistida por computadora que permite realizar una planificación de la forma y posición dental a partir de los parámetros de estética mostrados en la sonrisa del paciente, el cual comienza con un protocolo definido de tomas fotográficas extraorales e intraorales que al ser estandarizadas logra simplificar la práctica diaria de la odontología, convirtiéndose en una herramienta que brinda la posibilidad de obtener un claro entendimiento de las metas planteadas al inicio del tratamiento capaz de

satisfacer las necesidades del paciente con una proyección a largo plazo. (7)

El objetivo general es establecer un enfoque multidisciplinario para el manejo de incisivos laterales con microdoncia en paciente con clase I esquelética y mordida profunda.

MATERIALES Y MÉTODOS

El reporte del caso clínico es un tipo de investigación descriptivo, debido a que se especifica el procedimiento que se lleva a cabo para realizar la ortodoncia asistida con la planificación estética; y no experimental ya que se analizan casos clínicos que han sido realizados en el transcurso de los años con enfoques multidisciplinarios para la corrección de discrepancias dentarias.

Con respecto a los métodos investigativos, tenemos al inductivo ya que inicia con la observación de los fenómenos particulares que influyen en la microdoncia dental y en sus consecuencias anatómicas y funcionales en el sistema estomatognático; así como también analítico puesto que se realiza una revisión y análisis de las discrepancias dentarias para establecer el proceso mediante el cual se pueden corregir tanto estética como funcional.

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Anamnesis: Paciente masculino de 13 años de edad, sin antecedentes médicos relevantes, acude junto a su representante a la Clínica de Posgrado de Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, el motivo de consulta es: "mi hijo tiene los dientes pequeños".

Exploración extraoral: con respecto a los tercios faciales horizontales presenta el tercio inferior aumentado pero los verticales están proporcionados. Posee un sellado labial competente con contracción del mentón. El perfil facial es ligeramente convexo y posee un patrón de crecimiento horizontal. La línea bipupilar y el plano incisal no son paralelos y la línea media facial no coincide con la línea media dentaria inferior y presenta sonrisa gingival. (Imagen 1 A)

Imagen 1: Fotos Extraorales. A. de frente. B. de frente en sonrisa. C. Perfil reposo. D. perfil sonrisa

Fuente: Paciente de la Clínica del Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022

Exploración intraoral: el paciente no presenta ausencias dentarias, lesiones de caries, ni restauraciones previas. Únicamente presenta selladores de fosas y fisuras en los primeros molares. Presenta numerosas malposiciones dentarias (giroversión del 12 y 22, torque negativo en el 11 y 21, 13 y 31 en vestibuloversión y 32 en linguoversión) y distemas (entre los incisivos laterales superiores y caninos). Los niveles gingivales de los caninos superiores están más apical respecto a los incisivos centrales; además ninguno de los márgenes del sector anterosuperior se encuentra al mismo nivel con respecto a su pieza colateral. Con respecto a las dimensiones de los incisivos superiores, se encuentran por debajo de la norma. En cuanto a la armonía de los incisivos superiores, los laterales presentan una forma conoide, con giroversión y torque muy positivo por lo que su anatomía se encuentra alterada. (Imagen 1 y 2)

Imagen 2: Fotos Intraorales. A. oclusal superior. B. lateral derecha. C. de frente. D. lateral izquierda. E. overjet. F. oclusal inferior. G. overbite

Fuente: Paciente de la Clínica del Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022

Examen oclusal: el paciente presenta Clase II molar derecha y I izquierda; clase II canina derecha e izquierda, mordida profunda con una sobremordida de 5mm y un resalte de 2mm, la línea media inferior se encuentra desplazada hacia la izquierda. Curva de Spee superior e inferior aumentada. (Imagen 3)

Imagen 3: Modelos de Estudio

Fuente: Paciente de la Clínica del Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022

Examen radiográfico: La radiografía panorámica nos muestra la presencia de gérmenes de los terceros molares superiores y tercer molar inferior izquierdo, agenesia del 48, microdoncia de los incisivos laterales superiores, hiperplasia de las apófisis coronoides, hipoplasia del cóndilo derecho. (Imagen 4 A).

Examen Cefalométrico: En la lateral del cráneo se utilizó el análisis cefalométrico de Jaraback, arrojando los ángulos: SNA 84°; SNB 82°; ANB 2°; S 125°; Ar 144°; Go Sup 51°; Go Inf 70°; Plano Palatal 100°; Plano Mandibular 89°; AFA 112mm; AFP 85mm; BCA 72mm; BCP 40mm; LCM 76mm; labio superior +3mm, labio inferior -2mm y mentón -8mm. (Imagen 4 B)

Imagen 4: A. Radiografía panorámica inicial. B. Radiografía lateral del cráneo inicial con el trazado cefalométrico de Jaraback.

Fuente: Paciente de la Clínica del Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022

Diagnóstico y plan de tratamiento: con respecto al diagnóstico, el paciente presenta una clase I esquelética con crecimiento horizontal, retroclinación de incisivos superiores, labio superior con proquelia e inferior con retroquela y mentón retruido, clase II molar derecha e izquierda; clase II canina derecha e izquierda, sobremordida de 5mm; numerosas malposiciones y alteración de las dimensiones de los incisivos laterales superiores, presencia de sonrisa gingival con su nivel gingival asimétrico y mal posicionado.

Recogida toda la información diagnóstica, por las alteraciones que presenta el paciente nos indica la necesidad de restaurar el sector anterosuperior, en específico la presencia de discrepancia óseo dentaria (DOD) superior y las dimensiones reducidas de los incisivos superiores, por lo que se plantea la posibilidad de tratar al paciente con cuatro carillas directas de resina. Con este objetivo se analizan los criterios que se deben de cumplir para indicar este tipo de restauraciones.

Debido a la presencia de malposiciones dentarias, alteraciones en la oclusión y en los niveles gingivales se sugiere el "Resto Early" de forma provisional para posteriormente realizar un "Resto Post" definitivo una vez finalizado el tratamiento ortodóntico.

Objetivos del tratamiento: Mantener el perfil, mantener Clase I Molar Izquierda, corregir Clase II molar derecha, corregir clase II Canina Derecha e Izquierda, corregir overjet y overbite, corregir apiñamiento inferior y corregir línea media.

Plan de tratamiento: Cementación de brackets autoligado Bioquick prescripción Roth, fase de alineación y nivelación, Resto Early, cierre de espacios, detallado de la oclusión, Resto Post y retención final.

Secuencia del tratamiento: se inició con la etapa de alineación y nivelación mediante la cementación de Brackets Autoligado Bioquick prescripción Roth slot 0.022". Los brackets 12 y 22 se cementaron de forma invertida a 180° para conseguir un torque negativo (-8°). Se utilizaron arcos 12 termoactivados BioStarter (BS) superior e inferior, junto con la cementación de bite ramps en la pieza 11 y 21 para la corrección de mordida profunda.

Una vez corregido el apiñamiento y las giroversiones, se colocó arco termoactivado 0.020"x0.020". Se cementaron bite turbos en los primeros molares superiores con el objetivo de evitar una recidiva de la mordida profunda. (Imagen 5) Después de 4 meses se logró corregir la mordida profunda, terminando así con la fase de alineación y nivelación con arcos acero 0.019"x0.025" superior y 0.019"x0.025" térmico inferior BioTorque (BT).

Imagen 5: Fotos Intraorales. A. oclusal superior. B. lateral derecha. C. de frente. D. lateral izquierda. E. oclusal inferior.

Fuente: Paciente de la Clínica del Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022.

Resto Early: En este momento se empieza con el "resto early" por lo que se remitió al paciente a un laboratorio dental para que se realice un escaneo intraoral con la finalidad de realizar una planificación del Diseño Digital de Sonrisa (DSD) con Exocad. Esto nos va a permitir

comunicarnos de forma más fácil y por lo tanto visualizar el objetivo final del tratamiento. (Imagen 6)

Imagen 6: DSD con Exocad A. lateral derecha. C. de frente. D. lateral izquierda. E. oclusal superior

Fuente: Paciente de la Clínica del Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022.

Mediante el exocad se obtiene una planificación estética con los anchos mesio distales ideales de los incisivos centrales y laterales superiores. Una vez aprobado el diseño por parte del área de rehabilitación y ortodoncia, se procede a realizar la impresión en 3D y se remite al rehabilitador para la posterior elaboración de las carillas provisionales de resina. (Imagen 7)

Imagen 7: encerado diagnóstico digital e impresión de los modelos 3D. A. lateral derecha. B. de frente. C. lateral izquierda. D. oclusal superior.

Fuente: Paciente de la Clínica del Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022.

Después de 2 meses el paciente regresa a la consulta de ortodoncia con sus carillas provisionales, pero al realizar el control ortodóntico se pudo observar que presentaban invasión del espacio biológico y las proporciones mesio-distal e incisivo gingival no eran las adecuadas. Al realizar el interrogatorio al representante del paciente, indicó que no contaba con el presupuesto para realizar el tratamiento con un especialista, por lo que optó por realizarle con un profesional de odontología general que le habían recomendado.

A partir de este punto se toma en consideración de que el resultado final del tratamiento ha sido afectado. Debido a la ausencia del paciente a 2 controles se decide continuar con el tratamiento, y se coloca arco térmico 0.016"x 0.016" superior y 0.019"x0.025" térmico inferior.

Posteriormente en cada control se va subiendo el calibre del arco, hasta llegar al 0.019"x0.025" acero superior e inferior y colocar cadena de eslabón largo de "6 a 6" superior y proceder a cerrar los espacios acompañado del uso de elásticos intermaxilares 3/16H con vector CII derecha y I izquierda. (Imagen 8)

Imagen 8: Fotos Intraorales. A. oclusal superior. B. lateral derecha. C. de frente. D. lateral izquierda. E. oclusal inferior.

Fuente: Paciente de la Clínica del Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2023.

Después de 13 meses de tratamiento se consiguió el cierre de espacios, corrección de clases caninas, overjet y overbite; en este punto se empieza con el asentamiento de la mordida con arcos braided 0.019"x 0.025".

En seguida se realizó una radiografía panorámica para iniciar con la etapa de paralelización de raíces y la cefalométrica de control. (Imagen 9).

En la panorámica de control se puede observar el remodelado óseo a nivel del cóndilo izquierdo como respuesta adaptativa a la biomecánica ortodóntica; las raíces de los caninos superiores con inclinación hacia distal, y los incisivos laterales superiores con el lateral inferior derecho con inclinación hacia mesial. (Imagen 9 A).

Con respecto al análisis cefalométrico de control se pueden observar los ángulos con los siguientes valores: S 121°; Ar 145°; Go Sup 48°; Go Inf 73°; Plano Palatal 114°; Plano Mandibular 94°; SNA 84°; SNB 81°; ANB 3°; AFA 110mm; AFP 83°; BCA 61mm; BCP 37mm; LCM 63mm; labio superior +2mm, labio inferior -2mm; mentón -9mm. Por lo que se puede comprobar que existe una disminución del ángulo silla, aumento del ángulo articular, disminución en el ángulo goniaco superior y por lo tanto un aumento en el inferior, proclinación de los incisivos superiores e inferiores; disminución del ángulo interincisal y aumento del ángulo ANB. (Imagen 9B)

Imagen 9: A. Radiografía panorámica inicial. B. Radiografía lateral del cráneo inicial con el trazado cefalométrico de Jaraback.

Fuente: Paciente de la Clínica del Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2023.

De acuerdo al Resto Early realizado durante el primer trimestre de tratamiento (la misma que no fue realizada de acuerdo a la planificación sugerida), a los 18 meses de haber colocado la aparatología ortodóntica, se da por finalizado el tratamiento de ortodoncia, por no se programa el retiro de la aparatología, hasta obtener una cita y valoración con el especialista, con la finalidad de corroborar si existe una adecuada planificación estética.

Una vez realizada la valoración con el especialista, se obtiene un nuevo Diseño Digital de la Sonrisa (DSD), (Imagen 16A). En este estudio se observa una discrepancia mesio distal e incisivo gingival de los cuatro incisivos, (Imagen 16 B) y en desoclusión posterior se puede observar la exposición de las encías, demostrando una aparente sonrisa gingival. (Imagen 10C)

Imagen 16: A. Estudio DSD del maxilar superior, con las proporciones ideales de las piezas dentarias. B. Presentación del diseño digital. C. Desoclusión posterior para DSD

Fuente: Paciente de la Clínica del Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2023.

En la fotografía de la sonrisa natural del paciente, se puede corroborar la presencia de sonrisa gingival por lo que se determina que el paciente no se encuentra dentro de los parámetros estéticos normales, por lo tanto, se decide continuar con el tratamiento ortodóntico (Imagen 11).

De acuerdo al estudio estético realizado, se decide realizar una intrusión del sector anterior con el uso de 2 microtornillos ortodónticos de 8mm y con una fresa de stripping calibrada con 1mm de diámetro se realiza el stripping de 1mm por mesial de la pieza 11 debido a que presentaba mayor ancho mesio distal a diferencia de la pieza 21. El espacio generado por dicho stripping se lo distribuye a la pieza 12 con el uso de cadena y resorte abierto, con la finalidad de aumentar el ancho mesio distal de dicha pieza. De igual manera se observa que las raíces de los caninos inferiores se encuentran muy

prominentes por lo que se decide obtener un torque positivo girando el bracket a 180°. (Imagen 12)

A los 20 meses de tratamiento se consigue la intrusión del sector anterior, y engranaje del sector posterior, clase I canina y molar derecha e izquierda, corrección de línea media. A los 22 meses se da por finalizado el tratamiento ortodóntico y se procede al retiro de la aparatología ortodóntica.

Imagen 11: Sonrisa natural del paciente.

Fuente: Paciente de la Clínica del Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2023.

Imagen 12: Intrusión del sector anterior, modificación de ancho mesio distal en pieza 11 y 12 y modificación del torque en caninos inferiores

Fuente: Paciente de la Clínica del Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2023.

En las fotografías extrabucales se puede comprobar que se logró obtener los tercios faciales horizontales y verticales proporcionados, corrección de la sonrisa gingival, perfil facial recto y coincidencia de la línea media facial con la dentaria. (Imagen 13)

Imagen 13: Fotos Extraorales. A. de frente. B. de frente en sonrisa. C. Perfil reposo. D. perfil sonrisa

Fuente: Paciente de la Clínica del Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2024.

En las fotografías intraorales se puede observar que se logró corregir las malposiciones dentarias y distemas, consiguiendo una Clase I canina derecha e izquierda y Clase I molar derecha, conservando la clase I molar izquierda; se logró corregir la mordida profunda logrando un overbite de 0.5mm y un overjet de 3mm resalte, y la línea media inferior coincidente con la inferior y una curva de Spee superior e inferior aplanada. (Imagen 14).

Imagen 14: Fotos Intraorales. A. oclusal superior. B. lateral derecha. C. de frente. D. lateral izquierda. E. overjet. F. oclusal inferior. G. overbite

Fuente: Paciente de la Clínica del Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2024.

Posteriormente se procedió a la confección del retenedor fijo inferior, finalizado el procedimiento se remitió el caso a rehabilitación bucal para la elaboración de las carillas de resina directa.

Resto Post: Mediante la planificación multidisciplinaria ortodóntico-restauradora, con movimientos controlados por ambos profesionales, los dientes se

colocaron en el lugar estratégico para la posterior rehabilitación de los incisivos con carillas de resina.

A partir de este momento se inicia con la fase restauradora que consistió en la toma de impresiones de estudio con alginato de alta reproducción y el vaciado con yeso tipo IV, con ello obtenemos el modelo para la realización del encerado diagnóstico de los cuatro incisivos superiores. La forma de los dientes fue realizada de forma rectangular debido a la edad y sexo del paciente. No se tomó impresión de la arcada antagonista puesto que disponíamos del modelo inferior, el mismo que fue tomado una vez retirada la aparatología. (Imagen 15)

Imagen 15: Encerado diagnóstico de los cuatro incisivos superiores

Fuente: Paciente de la Clínica del Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2024

Debido al compromiso periodontal que presentaba el paciente, se realizó una profilaxis dental con ultrasonido con las correspondientes instrucciones de higiene. Una vez controlado el problema periodontal, se procedió a la realización de las carillas directas.

Gracias a la utilización de una guía palatina, la misma que fue realizada con silicona por condensación (Spedeex Putti Coltene) de premolar a premolar con un grosor de 5mm aproximadamente, se pudo trasladar el encerado a la boca del paciente. (Imagen 16)

Imagen 16: Elaboración de la guía palatina

Fuente: Paciente de la Clínica del Posgrado de Ortodoncia.
Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2024.

Bajo aislamiento relativo con el uso de OptraGate (Ivoclar) tamaño regular, y con el uso de una fresa tronco cónica de grano grueso (azul) se retiró la resina el sector anterior que tenía el paciente con el primer diseño que le realizaron. Con la finalidad de preservar la estructura dentaria no se tallaron las piezas, simplemente se realizó un pequeño desgaste de 0.1mm del esmalte para obtener prismas del esmalte frescos que permitan facilitar la adhesión de la resina, a continuación se utilizó una fresa troncocónica de grano fino (amarillo) para obtener una superficie pulida, después se realizó el grabado del esmalte con ácido ortofosfórico (Condac37 - FGM) al 37% durante 20 segundos. Se realizó el lavado con abundante agua durante 40 segundos y durante 10 segundos con agua y aire para realizar la aplicación de adhesivo universal (Ivoclar Vivadent) de un solo paso, con microbrush tamaño mediano sin frotar durante 15 segundos, se aireó con la jeringa triple hasta lograr la evaporación del solvente y no observar excesos de adhesivo en la superficie del diente.

Para dar la textura al diente y suavizar las interfaces de la capa entre resina y resina se utilizó en pincel pelo de Martha. Para la última capa de resina, se utilizó color Esmalte A1 (Tetric-N Ivoclar).

En el acabado y pulido de las carillas, se utilizó un lápiz con la finalidad de realizar dos marcas entre los tres mamelones y pasar la fresa grano fino con el objetivo de darle más naturalidad y textura al diente, posteriormente se utilizaron los discos FGM grueso, medio, fino y ultra fino, para regularizar y suavizar la superficie, pulir, conseguir contorneado de los bordes y ángulos en toda su extensión.

En palatino se utilizó fresa balón grano fino cuello amarillo para regularizar la interfaz palatina entre la capa de la resina y el diente de tal manera que no quede una brecha o escalón. En las caras proximales se utilizaron tiras de lija de papel. Finalmente se colocó glicerina en la última capa de resina para eliminar la capa híbrida.

Una vez pulido y abrillantado se usó papel articular para verificar que no haya puntos de contacto en el diente y dejar el tripoidismo en el diente para mantener la estabilidad y que las fuerzas se disipen en manera uniforme a lo largo del eje longitudinal del diente. De igual manera se verificaron las guías tanto incisal como canina. Las carillas se realizaron a 0.2mm del margen gingival, con la finalidad de no invadir el espacio biológico.

Imagen 17: Fotos Extraorales en sonrisa. A. perfil izquierdo. B. 45° izquierdo. C. de frente. D. 45° derecho. E. Perfil derecho

Fuente: Paciente de la Clínica del Posgrado de Ortodoncia.
Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2024

Con la ayuda de una banda celuloide colocada entre los dientes se realizó la polimerización puntual de 40 segundos por cada pieza. Una vez foto polimerizada el adhesivo, se procede a colocar la guía palatina.

Imagen 18: Carillas de resina directa

Fuente: Paciente de la Clínica del Posgrado de Ortodoncia.
Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2024.

Para la elaboración de las carillas se eligió la resina Ivoclar Vivadent (Imagen 25). En primer lugar, se colocó la primera capa de resina en la parte posterior

de 0.3 mm color Esmalte A₁ (Tetric-N Ivoclar), luego se colocó la siguiente capa en la interfaz donde se une el diente con la capa del esmalte con A₂ Dentina (Tetric-N Ivoclar), polimerizando cada capa por 40 segundos. Los bordes marginales y los ángulos de refracción se realizaron con Esmalte A₂ (Tetric-N Ivoclar), con incrementos de 0.5mm; con la finalidad de formar los mamelones, se colocaron los tres pilares guías paralelos al eje longitudinal con A₂ Dentina (Tetric-N Ivoclar). El borde incisal se realizó con resina Flow color A₁ (Tetric-N Ivoclar), posteriormente se utilizó tinte color Azul (Empress Direct) entre los mamelones y el borde incisal cuyo espesor fue de 0,2mm. (Imagen 17 y 18).

Finalizadas las carillas, se elaboraron los retenedores de acetato superior e inferior (Imagen 19) y se tomaron las respectivas radiografías finales tanto panorámica como cefalométrica con su respectivo estudio. (Imagen 20)

Imagen 19: Fotos intraorales. A. oclusal superior. B. oclusal inferior. C. MIC

Fuente: Paciente de la Clínica del Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2024.

En radiografía panorámica final, se puede observar la paralelización de las raíces, el remodelado óseo de los cóndilos, y la presencia de los 3 terceros molares, los mismos que han sido indicados para su respectiva exodoncia. (Imagen 20 A)

Imagen 20: A. Radiografía panorámica final. B. Radiografía lateral del cráneo final con el trazado cefalométrico de Jaraback.

Fuente: Paciente de la Clínica del Posgrado de Ortodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2024.

En el estudio cefalométrico final, se obtuvo los ángulos: S 122°; Ar 146°, Go Sup 47°; Go inf 73°; Plano palatal 118°; Plano Mandibular 95°; SNA 82°; SNB 80°; ANB 2°; AFA 110mm; AFP 83mm; BCA 61mm; BCP 37mm; LCM 63mm; labio superior +1mm; labio inferior -1mm; mentín -7mm. De acuerdo a estos valores se puede comprobar que hubo una disminución del ángulo goniaco superior con un aumento del goniaco inferior y disminución de la altura facial anterior y posterior. Con respecto a las inclinaciones de los incisivos superiores e inferiores, hubo un aumento de los ángulos, por lo tanto, una proinclinación de los mismos. (Imagen 20B)

DISCUSIÓN

Los pacientes que presentan afectaciones tanto funcionales como estéticas generalmente se enfrentan a tratamientos de larga duración con tratamientos multidisciplinarios que conllevan varias especialidades odontológicas entre ellas ortodoncia y rehabilitación, por lo que se debe realizar una planificación estética y funcional previa por medio del Diseño Digital de Sonrisa (DSD) o el Exocad, de lo contrario es posible que no se llegue al resultado deseado. Poder determinar con precisión los resultados finales del tratamiento sin realizar un correcto análisis facial es muy complicado, por lo que los recursos digitales con los que actualmente contamos facilitan el plan de tratamiento multidisciplinario ofreciendo resultados predecibles que permiten mejorar la comprensión y aceptación del paciente y también la comunicación

entre profesionales de diferentes especialidades. (27)
(26) (28)

De acuerdo a un caso clínico publicado en el año 2019 por Barrigón Benítez et al., menciona que es vital realizar la planificación estética, antes de empezar un tratamiento, por lo que todos los profesionales involucrados deben tener en claro el resultado final deseado, ya que es posible que el dentista restaurador no lo consiga, esta observación es trascendental en el presente caso clínico ya que el tiempo del tratamiento aumentó como consecuencia a una deficiente planificación estética previa. También describe que otro punto importante que se debe de tener en consideración es la anatomía y torque del diente, debido a que su presencia afectaría en la cementación de una carilla al no encontrar una vía correcta de inserción o al existir un exceso de torque positivo puesto que el volumen vestibular puede resultar incompatible con una estética dental adecuada o perfil del paciente, por lo que la cementación de los brackets invertidos a 180° en los incisivos laterales superiores nos ayudó a prevenirlo. (28)

Ferrando Cascales Raúl y Ferrando Cascales Álvaro sugieren que los ortodoncistas necesitan referencias anatómicas para lograr los objetivos deseados, y los rehabilitadores necesitan que los dientes no interfieran en caso de que exista una mal posición dentaria; por lo que la introducción de un diagnóstico global con mayor énfasis en la estética y la incorporación de conceptos como "resto- first", "resto-early", y "resto-post", sumado al acompañamiento de la tecnología 3D, el mismo que nos va a permitir simular todos los tratamientos mediante el movimiento de los dientes de forma virtual, servirán de mucha ayuda para una nueva planificación del tratamiento y por lo tanto permitirá afianzar el objetivo del mismo. (27) (26)

Durante la biomecánica ortodóntico aplicada se pudo determinar que concordamos con lo que refiere J William Robbins y Jeffrey S Rouse con respecto a la importancia de la posición de los bordes incisales de pacientes restauradores complejos ya que el paciente presentaba una posición correcta de los bordes

incisales pero con niveles gingivales inaceptables por lo que se procedió a la intrusión del sector antero superior y extrusión del sector postero superior con la finalidad de favorecer el resultado del mismo. (26)

La gingivectomia (escisión de una porción de la encía) y gingivoplastia (remodelación quirúrgica de la encía con la finalidad de crear contornos gingivales fisiológicos), son técnicas que también nos sirven para corregir una sonrisa gingival, pero coincidimos con lo refutado por el Dr Syed W Peeran y el Dr. Karthikeyan Ramalingam en el libro Essentials of periodontics & Oral implantology publicado en el año 2021, donde mencionan que la estabilidad de la encía se obtiene alrededor de los 12 a 16 años, debido a que los pacientes menores de 16 años la mucosa alveolar presenta un epitelio fino, con menor queratinización y mayor vascularización, hueso alveolar menos calcificado, abundantes fibras elásticas y fácilmente móviles, por tal motivo el paciente no era candidato para este tipo de procedimiento debido a la edad que tenía ya que para poder realizarlo se requiere de la presencia de una encía queratinizada y adherida adecuada con un hueso alveolar calcificado. (31)

CONCLUSIONES

- La microdoncia es una alteración en la forma de las piezas dentarias, mientras que la mordida profunda es una alteración en la función de la oclusión.
- Los casos en los que se puede realizar un enfoque estético y ortodóntico para el tratamiento de incisivos con microdoncia son aquellos donde el diente remanente es capaz de resistir fuerzas oclusales.
- El protocolo clínico para tratar pacientes multidisciplinarios ortodóntico restauradores, consiste en la anamnesis, exploración extraoral e intraoral, examen oclusal, examen cefalométrico, planificación estética, fase ortodóntica y fase restauradora
- El tratamiento restaurador siempre que sea posible, debe realizarse antes de iniciar el tratamiento de ortodoncia, pero en casos de

presencia de desgastes y apiñamiento leve o moderado se recomienda alinear y nivelar previamente para poder reconstruir dientes, pero en casos de apiñamiento severo o relación interincisal muy alterada se debe hacer primero la ortodoncia.

- Los pacientes con microdoncia y mordida profunda cursan con un compromiso tanto estético como funcional ocasionando disfunción mandibular, atrapamiento de alimentos y síndromes asociados a movimientos anormales dentales.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Prevalence of developmental dental anomalies in Serbian orthodontic patients. Erum Behroz Khan, Samar Fatima, SM Tariq Rafi, Mairah Shah, Hafiz Zuhair Ahmed. 1-2, Serbia: Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo, 2020, Vol. 148.
2. Frecuencia de anomalías dentales en pacientes de la clínica de la Especialidad de Ortodoncia de la UAN. García-Rosas, Brenda Lizeth and Gutiérrez-Rojo, Jaime. 24, México: Revista Tamé, 2020, Vol. 8.
3. Comparación del tamaño transversal de incisivos laterales maxilares sin microdoncia y con microdoncia en las maloclusiones. Acosta Pelayo, Alejandra Olivia and Gutiérrez Rojo, Jaime Fabián. 3, México: Ondontología Sanmarquina, 2020, Vol. 23.
4. Microdontia treatment with orthodontics and indirect restoration: clinical case. De Lacerda Gontijo, Sávio Morato, et al. 8, Brazil: Arch Health Invest, 2021, Vol. 10.
5. Diseño digital de la sonrisa (DSD) integrado en el tratamiento con alineadores transparentes (Invisalign). Ramírez Marrero, A, et al. 2, Islas Canarias: Revista Española, 2021, Vol. 59. 259-268.
6. The use of occlusal splints manufactured with «exocad» software in the treatment of temporomandibular dysfunction. Kostiuk, Tetyana and LYTOVCHENKO, Nataliia. 1, Ucrania : Gnathology. Oral Rehabilitation, 2020, Vol. 24.
7. Diseño Digital de Sonrisa (DSD) en la resolución estética con cerámicas libres de metal. Diaz, et al. 18, México: Implantología Actual, 06 2014, Vol. 9. 10-13.
8. Pattern and prevalence of dental anomalies among a paediatric population in Lagos, Nigeria. Olubukola O Olatosi, et al. 2, Nigeria: Revista Médica Posgrado Ortodoncia, 2022, Vol. 29. 167-172.
9. Prevalence of Microdontia among Patients Undergoing Orthodontic Treatment. Erum Behroz Khan, et al. 2, Pakistan: Liaquat National Journal of Primary Care, 2020, Vol. 2. 74-78.
10. Prevalence of dental anomalies in a sample of orthodontic Egyptian patients using orthopantograms. Fahim, Fady H. And elabbasy, Dina O. 1, Egipto : Tanta Dental Journal, 2020, Vol. 17.
11. Prevalence and Distribution of Selected Dental Anomalies in the Patients Reporting to Dental Institute, RIMS, Ranchi. Mohan, Sumit1,, et al. 2, s.l. : Journal of Pharmacy And Bioallied Sciences, 2021, Vol. 13.
12. Frecuencia de anomalías dentales de número en radiografías panorámicas de niños atendidos en un centro radiológico, Chiclayo, 2018 - 2020. Gutierrez Reyes, Vivian Isabel. Chiclayo: s.n., 2023. 13-15.
13. Anomalías del desarrollo dental en radiografías panorámicas digitales de pacientes de 6 a 15 años de edad del distrito de san juan de lurigancho (lima), durante el año 2021. Maricielo, Nolasco Alvarado Greysy. Lima: Universidad Cayetano de Heredia, 2023.
14. Jaramillo Ceballos, Kevin Felipe. ANOMALÍAS Y SÍNDROMES DENTALES DE DESARROLLO Y ADQUIRIDAS. Manizales: Universidad Autónoma Manizales, 2020.
15. Microdontia treatment with orthodontics and indirect restoration: clinical case. GONTIJO, SAVIO, GONÇALVES, LAURA and ARANTES, FERNANDA. 8, BRAZIL: Arch Health Invest, 2021, Vol. 10. 1277-1280.
16. Prevalencia de las maloclusiones según la clasificación de Angle en una población universitaria. Pascual Sánchez, Delia, et al. 1, Madrid: CIENT. DENT., 2021, Vol. 18, pp. 15-20.
17. Prevalencia de maloclusiones verticales en pacientes de 15 a 25 años atendidos en el servicio de imagenología del hospital regional moquegua - 2019. Torres vigo, gustavo manuel. Moquegua: universidad josé carlos mariátegui, 2020.
18. Restablecimiento de la oclusión dental con resinas compuestas. Vedia Michel, Silvia Andrea. 11,

Cochabamba, Bolivia: Revista Orbis Tertius UPAL, 2022, Vol. 6.

19. Maloclusiones dentales el trabajo coordinado entre el logopeda y el odontólogo. Sancho, Laura Carbonero. España: Universidad e Valladolid, 2020.

20. Prevalencia de las maloclusiones esqueléticas en la población de la provincia del Azuay -Ecuador. Borja Espinosa, Diana, Ortega Montoya, Emily and Cazar Almache, Marcelo. 5, Azuay: Research, Society and Development, 2021, Vol. 10.

21. Evaluación de la posición natural de la cabeza y su relación con las maloclusiones dentales en la población de 6 a 18 años de edad en el municipio de Buenavista Quindío. Fuentes Quimbayo, Angie Viviana, et al. Armenia-Colombia: Universidad Antonio Nariño, 2023.

22. Frecuencia de maloclusiones sagitales y transversales en estudiantes de 12 a 18 años de Asunción. Invernizzi-Mendoza, Carlos Rafael, Valdez-Godoy, Lourdes and Caballero-García, Cristina Raquel. 3, Asunción, Paraguay: Memorias del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, 2022, Vol. 18.

23. Terapéutica para la corrección de mordida profunda con intrusión en el sector anterior. Revisión de la literatura. Machado Campoverde, Andrea Natalí and Villavicencio-Caparó, Ebingen. 1, Perú: KIRU 2022, 2022, Vol. 19. 28-35.

24. Sobremordida vertical excesiva: características clínico-epidemiológicas y tratamiento en menores de 19 años. Machado-Gutiérrez, Aurelio, et al. 2023, s.l. : Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río, 2023, Vol. 27.

25. Consideraciones clínicas de la mordida profunda. Amiot Mora, Yunia Amiot and Ramírez Quevedo, Yumeidis. Santiago de Cuba: odontosantiago2023, 2023. I Congreso Internacional. Sociedad Cubana de Ciencias Estomatológicas.

26. William Robbins, J and Jeffrey, Rouse. Global Diagnosis. A New Vision of Dental Diagnosis and Treatment Planning. Texas: Quintessence books, 2019.

27. Temporización en ortodoncia y odontología restauradora para casos de rehabilitación completa en dientes desgastados. Ferrando Cascales, Raúl and

Ferrando Cascales, Álvaro. 2, Murcia: Ortod. Esp., 2019, Vol. 57. 33-41.

28. Consideraciones diagnósticas y clínicas en carillas no-prep. A propósito de un caso. Barrigón Benítez, Gonzalo, et al. 313, Madrid: Dossier, 2019.

29. Estética de la sonrisa en ortodoncia. Escobar Pacheco, Myriam Jeanneth, Espinosa Torres, Christian Orlando and Santacruz Escobar, Paul Santiago. 1, Quito: Universidad Central del Ecuador, 2021, Vol. 23.

30. Parámetros Estéticos en Ortodoncia Clínica, revisión bibliográfica. García Mendieta, Marlon Alexis. Toluca, México: s.n., 2021.

31. Peeran, Syed Wali and Ramalingam, Karthikeyan. Essentials Of PERIODONTICS & ORAL IMPLANTOLOGY. Tamil Nadu, India: SARANRA JPS PUBLICATION, 2021.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo